

Экономическая безопасность в документах стратегического планирования

Лапыгин Ю. Н. *, Талов Р. К.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Владимирский филиал РАНХиГС), г. Владимир, Российская Федерация; *lapugin.y@gmail.com

РЕФЕРАТ

Стратегическое развитие современных российских регионов приобретает все более отчетливое методическое наполнение, осваивая новые модели проведения анализа факторов, определяющих перспективы развития хозяйствующих субъектов. В отношении анализа ситуации в части обеспечения экономической безопасности, результаты которой определяют развитие конкретного региона, важно оценить практику обеспечения экономической безопасности, отраженную в стратегии развития региона.

Рассматривая сущность такого явления как «развитие», необходимо назвать такие стороны этого процесса как изменения, сопровождающие развитие и направленные на достижение поставленной цели. Исследователи отмечают, что изменения, как правило, носят закономерный и необратимый характер. В части стратегического развития регионов, как и любых социально-экономических систем, изменения такого рода также носят необратимый характер, поскольку не позволяют вернуться в первоначальное состояние. Стратегическое развитие регионов, так же, как и хозяйствующих субъектов, обеспечивает не только наращивание внутреннего потенциала, но и создает конкурентное преимущество при взаимодействии с внешней средой.

Целью настоящего исследования выступает определение специальных положений экономической безопасности в стратегии развития региона на примере типичного региона Центрального федерального округа, что позволяет оценить проблемы реализации направлений стратегии экономической безопасности страны и определить задачи по корректировке стратегии развития регионов. В числе методов исследования использованы контент-анализ документов, системный анализ, методы группировки и обобщения, а также методы логического анализа и синтеза информации в рамках предметной области исследования. В настоящей работе установлено, что самостоятельные разделы по какому-либо аспекту экономической безопасности отсутствуют, а отдельные аспекты представлены не системно и в большей степени отражают целевую ориентацию разработчиков стратегии нежели содержат конкретные проекты и программы прямого действия в части обеспечения экономической безопасности региона.

В целом в тексте стратегии типичного региона нет акцента на экономическую безопасность, а общие фразы в виде задач, которые нужно решить региону, похожи на декларативные заявления о необходимости решения отдельных вопросов. На перспективу нужен анализ, который следует проводить под углом зрения задач, поставленных по каждому направлению экономической безопасности, которые определены стратегией экономической безопасности страны, за исключением вопросов по развитию национальной финансовой системы в связи с отсутствием полномочий региона в этой сфере.

Ключевые слова: регион, стратегия, экономическая безопасность, направления, задачи, кластер, проблемы

Для цитирования: Лапыгин Ю. Н., Талов Р. К. Экономическая безопасность в документах стратегического планирования // Управленческое консультирование. 2023. № 2. С. 66–80.

Economic Security in Strategic Planning Documents

Yury N. Lapygin*, Ruslan K. Talov

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Vladimir Branch of the RANEP), Vladimir, Russian Federation; *lapugin.y@gmail.com

ABSTRACT

The strategic development of modern Russian regions is acquiring more and clearer methodological content, mastering new models for analyzing the factors that determine the prospects for the development of economic entities. In relation to the analysis of the situation in terms of ensuring economic security, the results of which determine the development of a particular region, it is important to evaluate the practice of ensuring economic security, reflected in the development strategy of the region.

Considering the essence of such a phenomenon as “development”, it is necessary to name such aspects of this process as changes that accompany development and are aimed at achieving the goal. The researchers note that the changes, as a rule, are natural and irreversible. In terms of the strategic development of regions, as well as any socio-economic systems, changes of this kind are also irreversible, since they do not allow returning to their original state. The strategic development of regions, as well as economic entities, provides not only an increase in internal potential, but also creates a competitive advantage when interacting with the external environment.

The purpose of this study is to determine the special provisions of economic security in the regional development strategy using the example of a typical region of the Central Federal District, which allows us to assess the problems of implementing the directions of the country’s economic security strategy and determine the tasks for adjusting the regional development strategy. Among the research methods used are content analysis of documents, system analysis, methods of grouping and generalization, as well as methods of logical analysis and synthesis of information within the subject area of research. In this paper, it has been established that there are no independent sections on any aspect of economic security, and certain aspects are not presented systematically and reflect the target orientation of the strategy developers to a greater extent than contain specific projects and programs of direct action in terms of ensuring the economic security of the region.

In general, in the text of a strategy of a typical region there is no emphasis on economic security, and general phrases in the form of tasks that the region needs to solve are similar to declarative statements about the need to resolve individual issues. For the future, an analysis is needed, which should be carried out from the point of view of the tasks set for each area of economic security, which are determined by the country’s economic security strategy, with the exception of issues related to the development of the national financial system due to the lack of powers of the region in this area.

Keywords: region, strategy, economic security, directions, tasks, cluster, problems

For citing: Lapygin Yu.N., Talov R.K. Economic security in strategic planning documents // Administrative consulting. 2023. N 2. P. 66–80.

Введение

Рыночные отношения и конкуренция, которые пришли на смену плановой экономике, стали стимулом к внедрению в деятельность хозяйствующих субъектов различных подходов к определению перспектив их развития, что послужило базой для отработки различных методик стратегического анализа и последующей разработки стратегий.

Так, известный профессор Макгильского университета Генри Минцберг с коллегами [3], обобщив в конце прошлого века различные подходы, выделил несколько самостоятельных школ стратегий развития бизнес-структур. В настоящее время приобретают особую значимость вопросы обеспечения экономической безопасности [8; 9; 10; 12; 14], которые так или иначе должны находить свое место в стратегии развития регионов.

Адаптация методических подходов и положений школ стратегий к определению перспектив развития регионов в нашей стране началась задолго до принятия нормативных документов¹ в отношении стратегического планирования.

¹ О стратегическом планировании в Российской Федерации : Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 26 (ч. I) ст. 3378.

В начале нулевых годов одной из первых попыток сформировать стратегию своего развития предприняла администрация Нижегородской области, которая еще в 2001 г. издавала постановление «О стратегическом развитии Нижегородской области»¹, а закон аналогичного плана был принят в Воронежской области в 2007 г.²

Одновременно с этим и некоторые крупные муниципальные образования устремились в процесс разработки стратегий своего развития. А в 2003 г. даже все муниципальные образования целого региона (Владимирской области) при поддержке Фонда «Евразия» разработали стратегии своего развития. Были разработаны не только стратегии городов и районов, но и городов районного подчинения и рабочих поселков [6].

Материалы и методы

В числе методов исследования использованы контент-анализ документов, системный анализ, методы группировки и обобщения, а также методы логического анализа и синтеза информации в рамках предметной области исследования.

В настоящее время в рамках Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» ведется государственный реестр³ стратегий регионов и муниципальных образований, кроме того, на сайтах администраций регионов также размещены стратегии, поскольку одна из задач стратегического планирования заключается в том, чтобы донести до населения и внешней среды каждого региона тот образ, к которому стремится регион в своей ориентации на стратегические цели [4].

Например, в табл. 1 приведены формулировки целей развития регионов Центрального федерального округа (ЦФО), из которой следует, что цели регионов близки по своему контексту. Заметим, что Москва и Московская область в силу своей специфики и значительных отличий от иных регионов ЦФО в таблице не отражены, а сам округ рассматривается в силу того, что по совокупным показателям статистики занимает первое место среди федеральных округов страны [5].

Результаты

Анализ содержания табл. 1 свидетельствует о том, что стратегическая цель регионов, как правило, заключается в повышении уровня и качества жизни. Правда, в семи регионах вместо формулировки стратегических целей даны формулировки Миссии, как главной цели существования регионов, хотя и такая категория стратегического управления как Миссия не предусмотрена ни в федеральном законе о стратегическом планировании⁴, ни в рекомендациях Минэкономразвития страны⁵.

¹ Стратегия развития Нижегородской области. Постановление администрации Нижегородской области от 04.07.2001 № 153 [Электронный ресурс]. URL: http://vasilievaa.narod.ru/ru/norm_doc/PR_SER/SER_NO/StrRazvNO.htm (дата обращения: 25.11.2022).

² О стратегии социально-экономического развития Воронежской области на долгосрочную перспективу. Закон Воронежской области от 20.11.2007 № 114-03 [Электронный ресурс]. URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=106026180&backlink=1&nd=106022777> (дата обращения: 25.11.2022).

³ Документы стратегического планирования [Электронный ресурс]. URL: <http://gasu.gov.ru/stratdocuments> (дата обращения: 10.11.2022).

⁴ О стратегическом планировании в Российской Федерации : Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ.

⁵ Об утверждении методических рекомендаций по разработке и корректировке стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации и плана мероприятий по ее реализации. Приказ Минэкономразвития России от 23.03.2017 № 132 [Электронный ресурс]. URL: <http://rulings.ru/acts/Prikaz-Minekonomrazvitiya-Rossii-ot-23.03.2017-N-132/> (дата обращения: 19.11.2022).

Цели развития регионов ЦФО

Table 1. Development goals of the regions of the Central Federal District

Область	Содержание формулировки целей
Белгородская	Стратегическая цель — достижение для населения Белгородской области достойного человека качества жизни и его постоянное улучшение на основе инновационно ориентированной экономической и социальной политики, развития наукоемких и конкурентоспособных производств с учетом геостратегических приоритетов на юго-западе Российской Федерации
Брянская	Миссия долгосрочного социально-экономического развития Брянской области заключается в формировании развитой экономики, основанной на высокотехнологичных производствах, наукоемких услугах, экологически чистом агропромышленном комплексе, обеспечивающих растущее качество жизни людей
Владимирская	Миссия: Владимирская область — регион инноваций и динамичного экономического развития, универсальная технико-внедренческая площадка, надежный логистический узел и ведущий туристический центр, территория реализации возможностей и амбиций молодежи, комфортного проживания, регион культурного процветания на основе вековых традиций
Воронежская	Генеральная цель — формирование благоприятной среды для жизни и деятельности человека и развития предпринимательства. Миссия: Воронежская область — регион с высоким качеством жизни населения, благоприятной средой для развития предпринимательства, опережающего роста наукоемкой экономики, опорный агропромышленный центр России
Ивановская	Основная стратегическая цель социально-экономического развития Ивановской области до 2030 г. — повышение качества жизни населения региона, создание условий для развития человеческого капитала на основе реализации промышленного, научного и культурно-туристического потенциала
Калужская	Миссия Калужской области — быть регионом-предпринимателем центральной части России, продолжая традицию лидерства во внедрении новых инструментов и форматов развития территории. Стратегическая цель до 2040 г. — укрепление экономической самостоятельности, социальной стабильности и технологического лидерства региона
Костромская	Генеральная цель стратегии социально-экономического развития Костромской области — улучшение качества и уровня жизни населения на основе повышения конкурентоспособности региона и обеспечения устойчивого экономического роста
Курская	Миссия долгосрочного развития Курской области: Курская область — регион, в котором хочется жить. Основная цель долгосрочного развития Курской области заключается в создании условий для благополучной и комфортной жизни жителей («работа — дом — досуг»): рост доходов и возможностей самореализации («работа»); рост качества жизни, здоровье и счастье близких («дом»); комфортная среда для проживания, разнообразие досуга и возможностей («третье место»)

Область	Содержание формулировки целей
Липецкая	Липецкая область — 2030 — регион высокого качества жизни с развитым промышленно-технологическим сектором экономики и экологичным сельским хозяйством, где власть, бизнес и граждане разделяют ценности устойчивого развития и руководствуются принципами ESG
Орловская	Миссия Орловской области на современном этапе заключается в обеспечении высокого качества жизни для жителей региона на основе модернизации экономики, интегрированной в российские и мировые хозяйственные связи, создание благоприятной среды для трудовой деятельности и проживания
Рязанская	Миссия долгосрочного развития Рязанской области — сформировать новую модель долгосрочного устойчивого развития региона, направленную на повышение качества жизни и подлинного благополучия человека, преодоление тенденции сокращения численности населения
Смоленская	Стратегической целью социально-экономического развития Смоленской области на период до 2030 г. является повышение уровня и качества жизни жителей Смоленской области на основе роста конкурентоспособности региона, формирования правовой, институциональной и экономической базы для его устойчивого развития
Тамбовская	Стратегическая цель развития Тамбовской области — лидерство в удовлетворенности населения качеством жизни и окружающей среды на основе новой индустриализации, социальной модернизации, всесторонней цифровизации и эффективного государственного регулирования
Тверская	Стратегической целью Тверской области является формирование пространства гармоничного развития через создание условий для успешного развития человеческого капитала, формирование комфортной среды проживания и развивающейся эффективной экономики, способной, запустив мультипликативные процессы прироста доходов, обеспечить формирование финансовой основы повышения конкурентоспособности Тверской области, и снижения долговой нагрузки на бюджет
Тульская	Миссия. Тульская область — регион открытий и зарождения инициатив, надежная опора промышленного роста и внедрения инноваций, место центральной России, в котором приятно жить и творить
Ярославская	Главная цель социально-экономического развития Ярославской области — повысить качество жизни населения региона

Составлено авторами по: Постановление правительства Белгородской области «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 года» [Электронный ресурс]. URL: <https://docs.cntd.ru/document/428596289>; Постановление Правительства Брянской области от 26.08.2019 № 398-п «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Брянской области до 2030 года» [Электронный ресурс]. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3200201909040001>; Указ Губернатора Владимирской области от 02.06.2009 № 10 «Стратегия социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года» [Электронный ресурс]. URL: <https://drr.avo.ru/documents/3278261/3433878/Стратегия+социально-экономического+развития+Владимир->

ской+области+до+2030+года.pdf/9dcf6e8d-fe7c-5d68-115f-4bbc0d75ad7c; «О стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года» (в ред. Закона Воронежской области от 23.12.2019 № 165-ОЗ) [Электронный ресурс]. URL: [https://economy.govrn.ru/content/imagelibrary/files/Закон%20о%20Стратегия-%202035\(2\).pdf](https://economy.govrn.ru/content/imagelibrary/files/Закон%20о%20Стратегия-%202035(2).pdf); Стратегия социально-экономического развития Ивановской области до 2030 года. Постановление Правительства Ивановской области от 27.04.2021 № 220-п [Электронный ресурс]. URL: <https://deriv.ivanovoobl.ru/upload/medialibrary/bfb/PP-220-27042021-red-14062022.pdf>; Стратегия социально-экономического развития Калужской области до 2040 года [Электронный ресурс]. URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/5620b6962625f388cdf9c5ff2b88f2f2d/proekt_strategii.pdf; Стратегия социально-экономического развития Костромской области на период до 2035 года [Электронный ресурс]. URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/af4c2183143dc57efbab6cf3a14229b4/Strat_KO.pdf; Стратегия социально-экономического развития Курской области до 2030 года [Электронный ресурс]. URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/66d3db83b4dc2f7b479e74f34e371086/proekt_strategii_KO.pdf; Закон Липецкой области от 25.10.2022 № 207-ОЗ «Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2030 года» [Электронный ресурс]. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4800202211020006>; Стратегия социально-экономического развития Орловской области до 2035 года [Электронный ресурс]. URL: <https://www.economy.gov.ru/material/file/574bbfc247861b10282dba89f39f591b/strategorlov.pdf>; Стратегия социально-экономического развития Рязанской области до 2030 года [Электронный ресурс]. URL: <https://storage.strategy24.ru/files/news/201812/194d67434a243dd57af4db5466c8b91b.pdf>; Постановление Администрации Смоленской области от 13.09.2022 № 645 «О внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития Смоленской области до 2030 года» [Электронный ресурс]. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6700202209160001>; Стратегия социально-экономического развития Тамбовской области [Электронный ресурс]. URL: <https://www.tambov.gov.ru/strategiya-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-tambovskoj-oblasti-do-2035-goda.html> (дата обращения: 10.11.2022); О стратегии социально-экономического развития Тверской области на период до 2030 года [Электронный ресурс]. URL: <https://docs.cntd.ru/document/430628871>; О стратегии социально-экономического развития Тверской области на период до 2030 года. Распоряжение Правительства Тверской области от 24 сентября 2013 года № 475-рп [Электронный ресурс]. URL: <https://docs.cntd.ru/document/430628871>; Постановление Правительства Тульской области от 20.08.2021 № 515 «Об утверждении стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Тульской области» [Электронный ресурс]. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7100202108230004>; Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года. Постановление Правительства Ярославской области от 06.03.2014 № 188-п [Электронный ресурс]. URL: <https://www.economy.gov.ru/material/file/406253dd044106542f99512043361a3e/188.pdf>

В указанных рекомендациях указано, что при формировании целевого блока стратегии можно «опираться на стратегическое видение будущего субъекта»¹, но несмотря на то, что такая категория как видение закреплено в стратегическом менеджменте, ни в одной из стратегий видение будущего состояния региона не сформулировано в явном виде.

В тех случаях, когда вместо стратегической цели дается формулировка Миссии, цели стратегического толка даны по либо направлениям развития (Брянская, Владимирская, Тульская области), либо по приоритетам (Орловская и Рязанская области).

Следует заметить, что повышение уровня и качества жизни выступает одной из шести целей государственной политики в сфере обеспечения национальной [7] и экономической безопасности², что дает основание полагать, что стратегии раз-

¹ Там же п. 5.2.1.

² Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208 «Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/41921> (дата обращения: 12.10.2022).

Представление в стратегиях развития регионов ЦФО положений по безопасности
 Table 2. Presentation of safety provisions in the development strategies of the regions of the Central Federal District

Область	Наличие раздела по безопасности
Белгородская	5.8.10.Создание условий для безопасной жизнедеятельности человека
Брянская	Нет раздела
Владимирская	Нет раздела
Воронежская	Подраздел 4.9. Развитие гражданской обороны, системы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, укрепление общественного порядка и обеспечения общественной безопасности РАЗДЕЛ 7. Основные направления рационального природопользования и обеспечения экологической безопасности
Ивановская	Нет раздела
Калужская	Фокус региональных политик (Приложение А): Безопасность (ответственные — два министерства: транспорта и природы)
Костромская	6.9. Безопасность жизнедеятельности
Курская	6. Комфортная городская среда в части (29.) Обеспечение безопасности жизнедеятельности 7. Приоритетное направление «зеленый и безопасный регион»
Липецкая	5.3. Комфортная и безопасная среда для жизни
Орловская	Цель 4.2.1. Формирование системы экологической безопасности и обеспечение комплексного благоустройства территории Орловской области. Цель 4.4.2. Обеспечение гарантий безопасности жизнедеятельности
Рязанская	Приоритет 4. Комфортная среда для жизни. Безопасность жизнедеятельности населения — основные задачи
Смоленская	5.8. Безопасность жизнедеятельности населения Смоленской области 8.Основные направления рационального природопользования и обеспечения экологической безопасности Смоленской области
Тамбовская	5.2.3. В сфере охраны окружающей среды, обеспечения безопасности продуктов питания и среды обитания, развития региональной системы обеспечения общественной безопасности
Тверская	Нет раздела
Тульская	Нет раздела
Ярославская	4.2.4. Обеспечение общественной безопасности

Составлено авторами по содержанию стратегий развития регионов ЦФО.

вития регионов должны содержать элементы экономической безопасности в виде отдельных проектов, программ или даже отдельных функциональных стратегий. Тем более что в преамбулах к стратегии развития регионов указано, как правило,

что в основе разработки стратегии лежит в том числе Указ Президента РФ, посвященный стратегии экономической безопасности страны.

Однако результаты критического анализа содержания стратегий развития регионов ЦФО, приведенные в табл. 2, свидетельствуют о том, что только в стратегии Калужской области предпринята попытка выделить среди региональных политик политику безопасности (в приложении А), да и то только в части ответственности министерства транспорта и министерства природопользования.

В пяти стратегиях регионов (Брянской, Владимирской, Ивановской, Тверской и Тульской областях) нет самостоятельных разделов по какому-либо аспекту безопасности, а в остальных регионах ЦФО присутствуют разделы и подразделы, посвященные отдельным аспектам безопасности, раскрывающими содержание целей или направлений развития¹.

Для подробного исследования вопросов экономической безопасности в стратегиях регионов выделим регион, типичный для ЦФО, для чего построим гистограмму (рис. 1) на основе подсчета мест, которые регионы ЦФО занимают по оценкам статистических наблюдений основных социально-экономических показателей.

Рис. 1. Распределение совокупной суммы мест регионов ЦФО

Fig. 1. Distribution of the total amount of places in the regions of the Central Federal District

Источник: построено авторами по [5].

¹ Представлены различные виды безопасности: экологическая, продовольственная, военная, дорожного движения, городской среды, в сфере туризма, безопасности полетов, санитарная, духовная, энергобезопасности, санитарно-эпидемиологическая, промышленная, лекарственная, кибербезопасности, ветеринарная, на водных объектах, безопасности труда, преступности и личная безопасность.

Так, средняя линия, изображенная на гистограмме, проходит по отметке 934 и находится между Ярославской областью (сумма мест 921) и Владимирской областью (сумма мест 1006). Из двух регионов предпочтение следует отдать Владимирской области в силу того, что (как уже отмечалось выше) еще в 2003 г. все муниципальные образования Владимирской области разработали стратегии своего развития. Кроме того, еще в 2007 г. во Владимирской области сформирована научная школа «Стратегическое развитие организаций», в рамках которой защищено более полусотни диссертаций, посвященных вопросам стратегического развития социально-экономических систем [2], что нашло отражение в стратегии развития Владимирской области. Стратегия сформирована в 2008 г., а исследования в части ее корректировок осуществлялись в 2014 и в 2019 гг.

Но прежде чем анализировать содержание стратегии развития Владимирской области, выделим задачи по обеспечению экономической безопасности, содержащиеся в направлениях обеспечения такой безопасности, предусмотренных «Стратегией экономической безопасности» страны. Кроме того, в качестве критериев отнесения отдельных задач к компетенции региона необходимо определить, насколько задачи в указанных направлениях могут быть решены в рамках полномочий региона, предусмотренных в ст. 44 Федерального закона об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации¹.

Обсуждение

Совокупность направлений с указанием количества задач по каждому направлению представлена на рис. 2. Наименования направлений на указанном рисунке даны в сокращенном виде, а задачи отражены только цифрами в целях сокращения пространства рисунка.

Что касается распределения полномочий регионов по направлениям обеспечения экономической безопасности, то они представлены в табл. 3, демонстрирующей то обстоятельство, что в отношении направления, отражающего задачи националь-

Развитие системы государственного управления (15 задач)	Рост реального сектора экономики (11 задач)	Инновационное развитие (10 задач)
Развитие человеческого потенциала (7 задач)	Направления обеспечения экономической безопасности	Национальная финансовая система (10 задач)
Безопасность экономической деятельности (6 задач)	Внешнеэкономическое сотрудничество (9 задач)	Региональное развитие (6 задач)

Рис. 2. Сочетание задач по направлениям экономической безопасности
Fig. 2. Combination of tasks in the areas of economic security

¹ Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации. Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/47393> (дата обращения: 10.11.2022).

Полномочия регионов в направлениях экономической безопасности

Table 3. Powers of the regions in the areas of economic security

Направление	Номера соответствующих пунктов статьи 44 ФЗ № 414
Развитие системы государственного управления	142
Рост реального сектора экономики	145
Инновационное развитие	101
Национальная финансовая система	—
Региональное развитие	74
Внешнеэкономическое сотрудничество	66
Безопасность экономической деятельности	96
Развитие человеческого потенциала	8–10, 27–33, 105, 120–121, 134

Составлено авторами.

ной финансовой системы, явных полномочий регионов нет, а в части развития человеческого потенциала наблюдается обилие пунктов ст. 44, отражающих полномочия регионов.

Критический контент-анализ стратегии развития Владимирской области¹ в целом свидетельствует о том, что аспекты обеспечения экономической безопасности региона представлены не системно и в большей степени отражают целевую ориентацию разработчиков стратегии, нежели содержат конкретные проекты и программы, направленные на реализацию задач, рассматриваемых направлений обеспечения экономической безопасности Владимирской области. Кроме того, в стратегии часто описываются функции региона, которые характерны более для оперативного управления, нежели для стратегического развития.

Тем не менее само содержание стратегии как документа стратегического планирования свидетельствует о попытке в рамках п. 142 ст. 44 отразить то особенное, что представляет собой перспективу развития региона, однако в методическом плане в стратегии много пробелов: и в части перехода от результатов анализа к целям развития, и в отношении наполнения содержанием самого плана реализации намеченных целей, что уместно было бы сделать в рамках первого направления по обеспечению экономической безопасности.

В рамках того же направления можно отметить выделенное в стратегии стремление к «непрерывному планированию», но в тексте нет акцента на экономическую безопасность, а тезис о «непрерывности планирования» не подкреплен достаточным методическим обоснованием. В процессе анализа отмечается возможность формирования инвестиционного климата и ставится задача на этот счет, но в практической плоскости имеется только ссылка на то, что в 2013 г. «разработана и утверждена «дорожная карта» по реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической по-

¹ Об утверждении стратегии социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года. Указ Губернатора Владимирской области от 2 июня 2009 № 10 [Электронный ресурс]. URL: <https://drr.avo.ru/documents/3278261/3433878/Стратегия+социально-экономического+развития+Владимирской+области+до+2030+года.pdf/9dcf6e8d-fe7c-5d68-115f-4bbc0d75ad7c> (дата обращения: 01.12.2022).

литике» на территории Владимирской области»¹. В отношении закупок для государственных нужд и управления государственными корпорациями присутствуют общие фразы в виде задач, которые нужно решить. Отмечается потребность в разработке механизма повышения эффективности работы органов государственной власти в регионе, в части противодействия коррупции, однако в части мероприятий предлагается только «сотрудничество администрации Владимирской области с общественными структурами, которое содействует утверждению законности, искоренению коррупции и произвола недобросовестных чиновников»². Проектов на этот счет нет.

По второму направлению обеспечения экономической безопасности стратегия региона содержит практически по каждой задаче попытку сформулировать рекомендации по модернизации производственно-технической базы отраслей экономики региона, но опять же они не системны и часто ограничиваются только постановкой и формулированием задач. Развитие перспективных секторов экономики региона в основном представлено рекомендациями по содействию конкурентоспособности, и выделено только одно конкретное направление, в основе которого лежит «развитие регионального фармацевтического кластера», хотя как таковой он еще не создан. В то время как кластерному подходу в научной литературе уделяется все больше и больше внимания [1; 11; 13; 15; 16].

Развитие оборонно-промышленного комплекса региона отражено только ссылкой на постановление Правительства РФ³ и задачей по повышению эффективности «использования производственного потенциала оборонно-промышленного комплекса для обеспечения разработки и производства новых видов вооружения и военной техники», а задача по развитию производства продукции гражданского назначения на предприятиях комплекса не нашла своего отражения в стратегии. В части поддержки высокотехнологичного малого и среднего бизнеса сделан только акцент на то, что благоприятный для предпринимательства климат будет обеспечен соответствующей инфраструктурой, среди которой перечислены фонды, компании и центры. Что касается задач по росту производительности труда, энерго- и ресурсоэффективности, то стратегия содержит лишь постановку задач по этому вопросу. Но весьма продуктивно развернуты решения задачи по формированию производственных кластеров и прописаны вопросы реализации кластерной политики. Однако, несмотря на перечисление большого числа возможных кластеров, по факту только в ноябре 2022 г. были сделаны первые реальные шаги по созданию первого промышленного кластера во Владимирской области⁴.

¹ О плане мероприятий («дорожной карте») по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике». Постановление Губернатора области от 13.03.2013 № 266 [Электронный ресурс]. URL: <https://vlad-gov.ru/doc/102495> (дата обращения: 28.11.2022).

² Об утверждении стратегии социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года. Указ Губернатора Владимирской области от 2 июня 2009 г. № 10 [Электронный ресурс]. URL: <https://drr.avo.ru/documents/3278261/3433878/Стратегия+социально-экономического+развития+Владимирской+области+до+2030+года.pdf/9dcf6e8d-fe7c-5d68-115f-4bbc0d75ad7c> (дата обращения: 01.12.2022).

³ Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 328 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» [Электронный ресурс]. URL: [%2C+утвержденной+постановлением+Правительства+Российской+Федерации+от+15.04.2014+№+328&lr=10649&clid=1882628">https://yandex.ru/search/?text=Развитие+промышленности+и+повышение+ее+конкурентоспособности">%2C+утвержденной+постановлением+Правительства+Российской+Федерации+от+15.04.2014+№+328&lr=10649&clid=1882628](https://yandex.ru/search/?text=Развитие+промышленности+и+повышение+ее+конкурентоспособности) (дата обращения: 28.11.2022).

⁴ Первый промышленный кластер во Владимирской области [Электронный ресурс]. URL: <https://zebra-tv.ru/novosti/biznes/pervyy-promyshlennyy-klaster-vo-vladimirskoy-oblasti/> (дата обращения: 10.11.2022).

Одна из стратегических целей определяла создание транспортно-логистического кластера, но поскольку это пожелание не было подкреплено соответствующим проектом, реализовать эту цель не удалось к настоящему времени. Такая же судьба суждена была и биоэнергетическому кластеру.

Третье направление (стимулирование развития инноваций в регионе) в рамках импортозамещения представлено в стратегии инновациями на предприятиях химической промышленности, а в остальном содержит пожелания и задачи в области импортозамещения. Декларативные заявления о необходимости формировать научно-образовательный комплекс региона и системы непрерывного образования сочетаются в стратегии с задачами государственно-частного партнерства в инновационной сфере, но практических проектов по этому вопросу установить не удастся. Вместо рассмотрения вопросов доступа к иностранным технологическим решениям в стратегии речь идет только об иностранных инвестициях. В качестве развития биотехнологий отмечается действующая группа частных компаний «Генериум», обеспечивающая разработку и продвижение комплекса оригинальных биотехнологических препаратов, но речь не идет о трансфере инноваций, о венчурном финансировании или вовлечении в хозяйственный оборот результатов интеллектуальной деятельности, а также о механизмах защиты интеллектуальной собственности в регионе. Отдельные проекты в стратегии присутствуют, но они не привязаны к Национальной технологической инициативе¹.

Что касается направления по развитию национальной финансовой системы, то в силу отсутствия полномочий региона в этой области, в стратегии региона нет положений по решению задач указанного направления.

Пятое направление, посвященное региональному развитию, могло бы содержать решения с учетом вызовов и угроз безопасности страны и региону, но результаты SWOT-анализа, как уже отмечалось, не нашли своего отражения в проектах и программах развития региона, расселенческие вопросы рассмотрены только в части влияния таких соседних агломераций, как Москва и Нижний Новгород. Правда, в части создания межрегиональных кластеров в стратегии намечено сформировать межрегиональный кластер «Фотоника», но отсутствие конкретных проектов и программ в этом направлении не позволяет надеяться на реализацию такой задачи.

Шестое направление, связанное с повышением эффективности внешнеэкономического сотрудничества в части полномочий региона, предусматривает в стратегии укрепление интеграционных связей со странами СНГ, но без конкретных решений, что выглядит как пожелание. Такими пожеланиями наполнены положения и о необходимости увеличения экспорта продукции обрабатывающих отраслей промышленности.

Что касается седьмого направления по обеспечению экономической безопасности деятельности, речь в стратегии региона идет только о сокращении количества надзорных и контрольных мероприятий, проводимых в отношении малого бизнеса, а также о противодействии коррупции и произвола недобросовестных чиновников. При этом конкретные проекты и программы не приводятся.

Последнее направление по развитию человеческого потенциала изобилует общими положениями и постановкой задач по совершенствованию образования, в том числе и непрерывного образования, но нет положений по профессиональной ориентации, а обеспечению экологической безопасности посвящен целый раздел с постановкой целей и задач, но решения указанных задач обозначены только в разрезе отраслей в виде отдельных направлений.

¹ Национальная технологическая инициатива [Электронный ресурс]. URL: <https://nti2035.ru> (дата обращения: 10.12.2022).

Выводы

Подводя итоги, отметим, что стратегическая цель регионов, как правило, заключается в повышении уровня и качества жизни, что корреспондируется с одной из шести целей государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности. Такое положение дает основание полагать, что стратегии развития регионов должны содержать элементы экономической безопасности в виде отдельных проектов или программ. Выделен регион, типичный для ЦФО, в стратегии которого произведен поиск решений, направленных на обеспечение экономической безопасности.

В частности, по каждой задаче всех восьми направлений обеспечения экономической безопасности выполнен критический контент-анализ содержания стратегии развития Владимирской области, что позволило установить, что самостоятельные разделы по какому-либо аспекту экономической безопасности отсутствуют. Отдельные вопросы безопасности в большей степени связаны с безопасностью жизнедеятельности населения региона. Аспекты обеспечения экономической безопасности региона представлены не системно и в большей степени отражают целевую ориентацию разработчиков стратегии нежели содержат конкретные проекты и программы прямого действия, а поэтому не позволяют надеяться на решение накопившихся проблем.

Отдельно отмечено, что результаты SWOT-анализа, хотя и содержат формулировки угроз (вызовов, рисков), их содержание не нашло своего отражения в проектах и программах развития региона, что косвенно характеризует неполноту методического обеспечения процедур разработки стратегии развития региона и формирования самостоятельной политики экономической безопасности региона.

В тексте стратегии нет акцента на экономическую безопасность, а общие фразы в виде задач, которые нужно решить, похожи на декларативные заявления о необходимости решения отдельных вопросов или совершенствования имеющегося состояния, но не отражают стратегически значимых решений.

В целом под каждую задачу направлений экономической безопасности необходим анализ, поэтому для разработки стратегии экономической безопасности региона целесообразно SWOT-анализ проводить под углом зрения задач, поставленных по каждому направлению, за исключением вопросов по развитию национальной финансовой системы в связи с отсутствием полномочий региона в этой сфере.

Литература

1. *Кораблева А. А.* Экономическая безопасность региона в системе видов региональной безопасности: уточнение терминологии // Вестник Томского государственного университета. Экономика. 2017. № 40. С. 27–40. DOI: 10.17223/19988648/40/3.
2. *Лапыгин Ю. Н.* Владимирская Научная школа «Стратегическое развитие организаций»: первые десять лет // Стратегическое развитие организаций. Сборник материалов международной научно-практической конференции. Владимир : ВФ РАНХиГС, 2013. С. 11–18.
3. *Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж.* Стратегическое сафари. Экскурсия по дебрям стратегического менеджмента. М. : Альпина Паблишер, 2019. 512 с.
4. *Пригожин А. И.* Цели и ценности. Новые методы работы с будущим. М. : Дело, 2010. С. 247.
5. *Регионы России.* Социально-экономические показатели. 2021: стат. сб. М. : Росстат, 2021. 1112 с.
6. *Стратегия развития муниципалитета / Гутман Г. В., Илларионов А. Е., Кретинин В. А., Лапыгин Ю. Н., Муратов А. И.* М. : ЮРКНИГА, 2003. 256 с.
7. *Шамахов В. А.* О пользе заимствования управленческих подходов, или о новой стратегии национальной безопасности Российской Федерации // Управленческое консультирование. 2021. № 7 (151). С. 8–9.

8. Feser E. J., Sweeney S. H. A test for the coincident economic and spatial clustering of business enterprises // *Journal of Geographical Systems*. 2000. Vol. 2. P. 349–373.
9. Ganne B., Yveline L. *Asian Industrial Clusters, Global Competitiveness and New Policy Initiatives*. Singapore, SG : World Scientific, 2009.
10. Iansiti M., Levien R. Strategy as Ecology. *Harvard Business Review* 82.3. March 2004 [Электронный ресурс]. URL: <https://hbr.org/2004/03/strategy-as-ecology> (дата обращения: 29.04.2022).
11. Karanina E., Loginov D., Alekseev S. Sustainable development and economic security of the region // IOP Conference Ser.: Earth and Environmental Science. 12th International Scientific Conference on Agricultural Machinery Industry. INTERAGROMASH. 2019.
12. Lapygin Y. N., Kovalev E. A., Kuznetsova S. N., Garina E. P., Kozlova E. P. Clustering as a Model of Regional Development // Bogoviz A. V., Suglobov A. E., Maloletko A. N., Kurova O. V. (eds) *Cooperation and Sustainable Development. Lecture Notes in Networks and Systems*. 2022. Vol. 245 (0,6/0,45). Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-030-77000-6_184.
13. Luciani G. The Economic Content of Security / G. Luciani // *Journal of Public Policy*. 1988. Vol. 8. N 2. P. 151–173.
14. Porter M. Location, competition, and economic development: local clusters in a global economy // *Economic Development Quarterly*. 2000. Vol. 14. N 1. P. 15–34.
15. Schatz D., Bashroush R. Security predictions — A way to reduce uncertainty // *Journal of Information Security and Applications*. 2019. Vol. 45. P. 107–116.
16. Tang S. M. Rethinking economic security in a globalized world // *Contemporary Politics*. 2015. N 21:1. P. 40–52. DOI: 10.1080/13569775.2014.993910.

Об авторах:

Лапыгин Юрий Николаевич, профессор кафедры менеджмента Владимирского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Владимир, Российская Федерация), доктор экономических наук, профессор; lapygin.y@gmail.com

Талов Руслан Константинович, аспирант Владимирского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (г. Владимир, Российская Федерация); rustt@mail.ru

References

1. Korableva A. A. Economic security of the region in the system of regional security types: elaboration of terminology // *Tomsk State University Journal of Economics [Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomika]*. 2017. N 40. P. 27–40 (in Rus). DOI: 10.17223/19988648/40/3.
2. Lapygin Yu. N. Vladimir Scientific School “Strategic Development of Organizations”: the first ten years // *Strategic Development of Organizations. Collection of materials of the international scientific-practical conference. Vladimir : Vladimir Branch of RANEPa*, 2013. P. 11–18 (in Rus).
3. Mintzberg G., Alstrand B., Lampel J. *Strategic safari. A tour of the wilds of strategic management*. Moscow: Alpina Publisher, 2019. 512 p. (in Rus).
4. Prigogine A. I. *Goals and values. New methods of working with the future*. M. : Delo, 2010. (in Rus).
5. *Regions of Russia. Socio-economic indicators. 2021: Statistical Yearbook*. M. : Rosstat, 2021. 1112 p. (in Rus).
6. *Development strategy of the municipality / Gutman G. V., Illarionov A. E., Kretinin V. A., Lapygin Yu. N., Muratov A. I.* M. : YURKNIGA, 2003. 256 p. (in Rus)
7. Shamakhov V. A. On the benefits of borrowing managerial approaches, or on a new strategy for the national security of the Russian Federation // *Administrative Consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]*. 2021. N 7 (151). P. 8–9 (in Rus).
8. Feser E. J., Sweeney S. H. A test for the coincident economic and spatial clustering of business enterprises // *Journal of Geographical Systems*. 2000. Vol. 2. P. 349–373.
9. Ganne B., Yveline L. *Asian Industrial Clusters, Global Competitiveness and New Policy Initiatives*. Singapore, SG : World Scientific, 2009.
10. Iansiti M., Levien R. Strategy as Ecology. *Harvard Business Review* 82.3. March 2004 [Electronic source]. URL: <https://hbr.org/2004/03/strategy-as-ecology> (accessed: 29.04.2022).

11. Karanina E., Loginov D., Alekseev S. Sustainable development and economic security of the region // IOP Conference Ser.: Earth and Environmental Science. 12th International Scientific Conference on Agricultural Machinery Industry. INTERAGROMASH. 2019.
12. Lapygin Y.N., Kovalev E.A., Kuznetsova S.N., Garina E.P., Kozlova E.P. Clustering as a Model of Regional Development // Bogoviz A.V., Suglobov A.E., Maloletko A.N., Kaurova O.V. (eds) Cooperation and Sustainable Development. Lecture Notes in Networks and Systems. 2022. Vol. 245 (0,6/0,45). Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-030-77000-6_184.
13. Luciani G. The Economic Content of Security / G. Luciani // Journal of Public Policy. 1988. Vol. 8. N 2. P. 151–173.
14. Porter M. Location, competition, and economic development: local clusters in a global economy // Economic Development Quarterly. 2000. Vol. 14. N 1. P. 15–34.
15. Schatz D., Bashroush R. Security predictions — A way to reduce uncertainty // Journal of Information Security and Applications. 2019. Vol. 45. P. 107–116.
16. Tang S.M. Rethinking economic security in a globalized world // Contemporary Politics. 2015. N 21:1. P. 40–52. DOI: 10.1080/13569775.2014.993910.

About the authors:

Yury N. Lapygin, Professor of the Department of Management of the Vladimir Branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Vladimir, Russian Federation), Doctor of Economics, Professor; lapygin.y@gmail.com

Ruslan K. Talov, Post-Graduate Student of the Vladimir Branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Vladimir, Russian Federation); rustt@mail.ru